

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Você está sendo convidado(a) a participar, como testador(a), da avaliação do jogo **SpaceCase: A Jornada dos Casos de Uso**, desenvolvido como ferramenta de apoio ao ensino de Engenharia de Software.

O objetivo desta pesquisa é compreender a percepção dos estudantes quanto à **usabilidade, satisfação, mecânica e relevância pedagógica** do jogo proposto, analisando sua eficácia como instrumento de apoio ao ensino de conceitos da Engenharia de Software, com foco nos diagramas de casos de uso.

Sua **participação é voluntária** e não acarretará qualquer custo, risco ou benefício direto. Caso decida não participar ou desista a qualquer momento, poderá fazê-lo livremente, sem qualquer prejuízo ou penalidade.

As informações coletadas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos, sendo tratadas de forma anônima e confidencial, garantindo o sigilo e a segurança dos dados.

Local: [omitido para revisão]

Data: Outubro de 2025

Tempo estimado para resposta do questionário: aproximadamente 10 minutos.

Agradecemos desde já pela sua colaboração.

Seção 1 - Perfil do Participante

Qual seu gênero?

Qual curso você está cursando?

Em que ano do curso você está matriculado atualmente?

Quais disciplinas da área de Engenharia de Software você já cursou?

Caso esteja cursando, em qual disciplina está matriculado(a)?

Qual é o seu nível de conhecimento sobre Diagramas de Casos de Uso?

Seção 2 - Usabilidade do Jogo

Descrição das opções:

- 1. Discordo totalmente**
- 2. Discordo**
- 3. Não concordo nem discordo**
- 4. Concordo**
- 5. Concordo totalmente**

O design do jogo é atraente (tabuleiro, cartas, peças, etc.).

Eu precisei aprender poucas coisas novas para começar a jogar.

Aprender a jogar este jogo foi fácil para mim.

Acredito que a maioria das pessoas aprenderia a jogar este jogo rapidamente.

Eu considero que o jogo é fácil de jogar.

As regras do jogo são claras e compreensíveis.

As fontes (tamanho e estilo) utilizadas no jogo são legíveis.

As cores utilizadas no jogo são adequadas e não dificultam a leitura ou a compreensão.

A disposição dos elementos no tabuleiro e nas cartas é organizada e facilita a identificação das informações.

O visual geral do jogo contribui para uma boa experiência de uso.

Comente se houve algum aspecto do jogo que dificultou sua compreensão ou uso:

Seção 3 - Satisfação com o Jogo

Descrição das opções:

- 1. Discordo totalmente**
- 2. Discordo**
- 3. Não concordo nem discordo**
- 4. Concordo**
- 5. Concordo totalmente**

O jogo é adequadamente desafiador para mim.

O jogo apresenta novos desafios e variações em um ritmo adequado.

O jogo não se torna repetitivo ou monótono durante a partida.

Estou satisfeito com o que aprendi ao jogar o *SpaceCase*.

Eu recomendaria este jogo a outros colegas.

Comente o que mais gostou no jogo ou o que poderia ser melhorado:

Seção 4 - Mecânica do Jogo

Descrição das opções:

- 1. Discordo totalmente**
- 2. Discordo**
- 3. Não concordo nem discordo**
- 4. Concordo**
- 5. Concordo totalmente**

Eu pude interagir com outras pessoas durante o jogo.

Eu me senti bem interagindo com outras pessoas durante o jogo.

As ações e movimentos do jogo (como jogar cartas, avançar no tabuleiro, etc.) foram claros e fáceis de executar.

O jogo exigiu raciocínio e tomada de decisão para alcançar bons resultados.

Eu me diverti enquanto jogava o *SpaceCase*.

Comente sobre o funcionamento das mecânicas do jogo (regras, turnos, dinâmica, etc.). O que funcionou bem e o que poderia melhorar?

Seção 5 - Relevância do Jogo para o Ensino de Diagramas de Casos de Uso

Descrição das opções:

- 1. Discordo totalmente**
- 2. Discordo**
- 3. Não concordo nem discordo**
- 4. Concordo**
- 5. Concordo totalmente**

É claro para mim como o jogo *SpaceCase* se relaciona com o conteúdo de Diagramas de Casos de Uso.

O jogo me ajudou a compreender melhor os elementos e a estrutura de um Diagrama de Casos de Uso.

O jogo contribuiu para que eu identificasse as relações entre os atores e os casos de uso dentro dos limites de um sistema.

As situações e desafios do jogo refletem conceitos aplicáveis à modelagem de Diagramas de Casos de Uso.

Eu considero que o jogo é uma ferramenta útil para aprender e revisar os conceitos de Diagramas de Casos de Uso.

Eu preferiria aprender sobre Diagramas de Casos de Uso utilizando o jogo, em comparação a outros métodos tradicionais de ensino.

Comente de que forma o jogo contribuiu (ou poderia contribuir mais) para o seu aprendizado sobre Diagramas de Casos de Uso: